

IMPORTÂNCIA DO USO DE ÁCIDO FÓLICO DURANTE A GESTAÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 09/03/2024](#)

IMPORTANCE OF USE OF FOLIC ACID DURING PREGNANCY

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10800393

Paulo Sérgio da Paz Silva Filho¹; Dalila Moreira Fernandes²; Maria José da Silva³; Laiane Oliveira Lima Soares⁴; Ionara da Costa Castro⁵; Amanda Karoliny Meneses Resende Fortes⁶; Débora Bruna Machado Ferreira⁷; João Victor Matos de Assis⁸; Brenda Caylla Alves da Mata⁹; Jacyra Pereira Oliveira¹⁰; Dailane Araujo da Silva¹¹; Felipe Souza Nascimento¹²

RESUMO

Uma gravidez saudável está relacionada a importantes mudanças fisiológicas nos sistemas pulmonar, imunológico e, especialmente, cardiovascular e hemodinâmico, que causam vasodilatação sistêmica. Entre os cuidados essenciais durante a gestação, é destacada a importância da suplementação com Ácido Fólico (AF) e Sulfato Ferroso (SF). O presente estudo tem como objetivo descrever a importância do ácido fólico durante a gestação. Tratar-se de uma revisão integrativa da literatura. Para elaboração deste tipo de estudo é necessária a observância à seis etapas, a saber: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2) busca ou amostragem da literatura; 3) coleta de dados; 4) Avaliação crítica dos

estudos incluídos na amostra; 5) Síntese dos resultados da revisão integrativa; 6) Apresentação da revisão integrativa. Foram aplicados como critérios de inclusão: a) artigos disponíveis na íntegra, com texto completo; b) artigos científicos primários; e c) artigos publicados no período de 2018 a 2023. A partir do cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e seus respectivos *Medical Subject Headings* (MeSH): Ácido fólico, Complicações Gestacionais, Nutrição na Gravidez, Benefícios, Deficiência de Ácido Fólico e Gestantes. A partir da busca realizada nas bases de dados, encontrou-se 201 artigos científicos relacionados com a temática, sendo 72 na MEDLINE, 59 no SCIELO e 70 no LILACS, os quais foram encontrados através dos descritores. Para síntese desta pesquisa utilizou-se uma amostra de 8 estudos, que foram selecionados a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão determinados pelos autores. A suplementação contínua com ácido fólico durante a gravidez tem sido amplamente associada à prevenção eficaz de defeitos do tubo neural nos fetos, conforme evidenciado por diversos estudos que demonstram uma redução na incidência dessas anomalias após a implementação da vitamina. Diante dessas considerações, a implementação de campanhas de divulgação por meio da mídia, nas escolas e na rede pública de saúde, juntamente com a distribuição gratuita do medicamento na rede pública para todas as mulheres em idade fértil, certamente promoveria o uso adequado do ácido fólico na prevenção dos defeitos do tubo neural.

Palavras-chave: Complicações Gestacionais, Nutrição na Gravidez, Benefícios, Deficiência de Ácido Fólico e Gestantes.

ABSTRACT

A healthy pregnancy is associated with significant physiological changes in the pulmonary, immune, and especially cardiovascular and hemodynamic systems, causing systemic vasodilation. Among essential care during pregnancy, the importance of supplementation with Folic Acid (FA) and Iron Sulfate (IS) is emphasized. The present study aims to describe the importance of folic acid during pregnancy. It is an integrative

literature review. To elaborate on this type of study, adherence to six steps is necessary, namely: 1) formulation of the guiding question; 2) literature search or sampling; 3) data collection; 4) Critical evaluation of the studies included in the sample; 5) Synthesis of the results of the integrative review; 6) Presentation of the integrative review. Inclusion criteria were applied: a) articles available in full, with complete text; b) primary scientific articles; and c) articles published from 2018 to 2023. From the cross-referencing of Health Sciences Descriptors (DeCS) and their respective Medical Subject Headings (MeSH): Folic acid, Gestational Complications, Nutrition in Pregnancy, Benefits, Folic Acid Deficiency, and Pregnant Women. From the search conducted in the databases, 201 scientific articles related to the theme were found, with 72 in MEDLINE, 59 in SCIELO, and 70 in LILACS, which were found through the descriptors. For the synthesis of this research, a sample of 8 studies was used, which were selected based on the inclusion and exclusion criteria determined by the authors. Continuous supplementation with folic acid during pregnancy has been widely associated with effective prevention of neural tube defects in fetuses, as evidenced by several studies demonstrating a reduction in the incidence of these anomalies after vitamin implementation. Given these considerations, the implementation of dissemination campaigns through the media, in schools, and in the public health network, along with the free distribution of the medication in the public network for all women of childbearing age, would certainly promote the proper use of folic acid in preventing neural tube defects.

Keywords: Gestational Complications, Pregnancy Nutrition, Benefits, Folic Acid Deficiency, Pregnant Women.

1 INTRODUÇÃO

Uma gravidez saudável está relacionada a importantes mudanças fisiológicas nos sistemas pulmonar, imunológico e, especialmente, cardiovascular e hemodinâmico, que causam vasodilatação sistêmica. É amplamente recomendado pelo Ministério da Saúde o acompanhamento

pré-natal, pois ele é fundamental para o desenvolvimento gestacional saudável e para preparar a mãe para um parto seguro. Durante o pré-natal, são fornecidos suporte e cuidados para manter o bem-estar físico e emocional da mãe e do bebê durante toda a gestação e no período pós-parto. Além disso, as informações obtidas durante o pré-natal são cruciais para orientar e monitorar a gravidez, o parto e a saúde da mulher e do recém-nascido (adaptado de Diniz; Queiroz, 2022).

Entre os cuidados essenciais durante a gestação, é destacada a importância da suplementação com Ácido Fólico (AF) e Sulfato Ferroso (SF). Esses nutrientes desempenham um papel crucial na formação do tubo neural do feto e na prevenção de anemias durante esse período crucial. O Ácido Fólico, também conhecido como vitamina B9 ou folato, é fundamental para a saúde da gestante, contribuindo para a prevenção de doenças e a manutenção da integridade tanto da mãe quanto do feto ao longo da gestação (Costa, 2021).

Lima e colaboradores (2020) destacam a importância do ácido fólico na síntese de ácidos nucleicos, tanto no DNA quanto no RNA, ressaltando seu papel crucial na eritropoiese e na regulação do desenvolvimento saudável das células nervosas. Além disso, salientam sua relevância na prevenção de defeitos congênitos no tubo neural fetal e na ocorrência de anemia megaloblástica em gestantes. Neste contexto, é crucial que a mulher que planeja engravidar preste cuidados especiais à sua alimentação desde antes da concepção. Isso se deve à sua importância fundamental na manutenção do estado nutricional adequado da mãe e no desenvolvimento saudável do bebê.

Além disso, uma dieta equilibrada pode ajudar a prevenir o surgimento de complicações durante a gestação, tais como diabetes gestacional e síndrome hipertensiva. É essencial que a ingestão de nutrientes siga as recomendações estabelecidas pelas Dietary Reference Intakes (DRIs), uma vez que tanto a falta quanto o excesso podem resultar em

problemas de saúde tanto para a mãe quanto para o feto, incluindo malformações e efeitos adversos (Torres et al., 2020).

Com isso o presente estudo tem como objetivo descrever a importância do ácido fólico durante a gestação.

2 METODOS

Tratar-se de uma revisão integrativa da literatura, de carácter descritivo, acerca dos mecanismos fisiopatológicos da hipertensão na gravidez e as principais abordagens terapêuticas utilizadas.

A revisão integrativa consiste em um método científico capaz de sintetizar o conhecimento de vários estudos acerca de uma temática específica, por meio de um processo sistemático e rigoroso, com embasamento científico (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).

Para elaboração deste tipo de estudo é necessária a observância à seis etapas, a saber: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2) busca ou amostragem da literatura; 3) coleta de dados; 4) Avaliação crítica dos estudos incluídos na amostra; 5) Síntese dos resultados da revisão integrativa; 6) Apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

A elaboração da revisão integrativa foi desenvolvida através da utilização da estratégia *Population, Variables and Outcomes* (PVO), que procura encontrar as respostas adequadas para à pergunta da pesquisa, com o intuito de melhorar à compreensão de todos os aspectos inerentes as variáveis em estudo, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1. Elaboração da pergunta norteadora através da estratégia PVO.

Itens da Estratégia	Componentes	Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)	Medical Subject Headings (MeSH)
<i>Population</i>	Gestantes	Gestantes	<i>Pregnant</i>
<i>Variables</i>	Ácido fólico	Ácido fólico	<i>Folic acid</i>
<i>Variables</i>	Nutrição na Gravidez	Nutrição na Gravidez	<i>Nutrition in Pregnancy</i>
<i><u>Variables</u></i>	Complicações Gestacionais	Complicações na Gravidez	<i>Pregnancy Complications</i>
<i>Outcomes</i>	Benefícios	Benefícios	<i>Benefits</i>
<i>Outcomes</i>	Deficiência de Ácido Fólico	Folic Acid Deficiency	<i>Folic Acid Deficiency</i>

Fonte: Dados extraídos do estudo (Elaboração própria).

Após a aplicação da estratégia PVO, a questão norteadora do estudo resultou em: quais as importancias do uso do ácido fólico durante a gestação?

A pesquisa foi realizada nas bases de dados da *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)* e no *Scientific Electronic Library Online (SciElo)*, a partir do cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde(DeCS) e seus respectivos *Medical Subject Headings (MeSH)*: Ácido fólico (*Folic acid*), Complicações Gestacionais (*Pregnancy Complications*), Nutrição na Gravidez (*Nutrition in Pregnancy*), Benefícios (*Benefits*), Deficiência de Ácido Fólico (*Folic Acid Deficiency*) e Gestantes (*Pregnant*), através da utilização do operador booleano AND.

Foram elaboradas várias combinações entre os descritores, as quais originaram às estratégias de busca utilizadas no estudo.

Foram aplicados como critérios de inclusão: a) artigos disponíveis na íntegra, com texto completo; b) artigos científicos primários; e c) artigos publicados no período de 2018 a 2023. Ao passo que foram considerados como critérios de exclusão: a) artigos duplicados nas bases de dados; e b) estudos que não se adequavam ao tema e/ou que não respondiam à pergunta norteadora da pesquisa, identificados através da leitura de título e resumo na íntegra. Ressalta-se que o idioma não foi utilizado como critério de inclusão, haja vista a possibilidade de restringir a amostra, e atuar como um viés de pesquisa.

4 RESULTADOS

A partir da busca realizada nas bases de dados, encontrou-se 201 artigos científicos relacionados com a temática, sendo 72 na MEDLINE, 59 no SCIELO e 70 no LILACS (Figura 1), os quais foram encontrados através dos descritores. Para síntese desta pesquisa utilizou-se uma amostra de 8 estudos, que foram selecionados a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão determinados pelos autores.

Figura 1: Fluxograma da seleção

Fonte: Dados extraídos do estudo (Elaboração própria).

No Quadro 2 é apresentada a síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa, a partir do título, autores/ano, base de dados, revista/periódico de publicação e principais resultados.

Quadro 2. Síntese dos artigos incluídos na revisão integrativa. 2024.

Título do artigo	Autores Ano	Base de dados	Revista/ Periódico	Conclusão
Ácido fólico y embarazo, ¿ beneficio o riesgo?.	(Hernández Ugalde et al., 2019).	SCIELO	Revista Médica Electrónica	O ácido fólico contribui para a preservação da embriogênese e da

				<p>placentação normais e não foram demonstrados os efeitos adversos com seu uso, mas deve ser consumido na dose adequada e mediante prescrição médica.</p>
<p>Impacto da suplementação materna com ácido fólico no rim dos descendentes na vida adulta.</p>	<p>(Fernandes et al., 2023).</p>	<p>SCIELO</p>	<p>Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia</p>	<p>A suplementação com AF não causou toxicidade renal, exerceu efeito protetor antioxidante e mitigou algumas desordens renais causadas por agressões severas</p>

<p>Autism spectrum disorder and folic acid supplementation before and during pregnancy.</p>	<p>(Maia et al., 2020).</p>	<p>SCIELO</p>	<p>Jornal Brasileiro de Psiquiatria</p>	<p>Quando se analisa o risco-benefício da suplementação com ácido fólico nas doses recomendadas, 0,4 a 0,8 mg/dia, conclui-se que os benefícios sobrepõem os possíveis riscos de desenvolver o TEA.</p>
<p>Prevalência e fatores associados ao uso de ácido fólico e ferro em gestantes da coorte BRISA</p>	<p>(Lima et al., 2020).</p>	<p>SCIELO</p>	<p>Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil</p>	<p>Alto percentual de puérperas fez uso de suplementos de ácido fólico e ferro durante a gestação, porém o uso recomendado de ácido</p>

				fólico antes da gestação mostrou-se baixo e que fatores maternos, sociais e econômicos influenciam no consumo destes suplementos.
Análise de aspectos do cuidado pré-natal por meio de informações da caderneta da gestante.	(Nagata et al., 2022).	LILACS	Ciência, Cuidado e Saúde	Pode-se concluir que há necessidade de melhoria do processo de cuidado durante o pré-natal. A análise da caderneta da gestante demonstrou que muitos dados essenciais não são preenchidos de maneira adequada,

				<p>como avaliação nutricional, realização de exames complementares, AU e suplementação vitamínica.</p>
<p>Influência da suplementação durante a gravidez no desenvolvimento cognitivo da criança.</p>	<p>(Iñiguez Jiménez et al., 2021).</p>	<p>LILACS</p>	<p>Vive Revista de Salud</p>	<p>Foi identificado que alguns componentes do complexo B como colina, ácido fólico e certos ácidos graxos poliinsaturados como os ácidos docosahexaenóico e eicosapentaenóico, podem ter efeito positivo no desenvolvimento</p>

				<p>cognitivo da criança desde que sejam adequadamente suplementados de acordo com a exigências da gestante.</p>
<p>Importancia de la suplementación en el embarazo: papel de la suplementación con hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D y multivitamínicos.</p>	<p>(Perichart-Perera; Rodríguez-Cano; Gutiérrez-Castrellón, 2020)</p>	<p>MEDLINE</p>	<p>Gaceta médica de México</p>	<p>Esta revisão apresenta as evidências científicas e recomendações de diferentes organizações sobre a suplementação de ferro, ácido fólico, cálcio, vitamina D e suplementação múltipla de vitaminas e minerais</p>

				durante a gravidez.
Supplementation of folic acid in pregnancy and the risk of preeclampsia and gestational hypertension: a meta-analysis.	(Liu et al., 2018)	MEDLINE	Arch Gynecol Obstet.	Os resultados indicam que a suplementação de multivitaminas contendo ácido fólico durante a gravidez pode reduzir significativamente o risco de pré-eclâmpsia.

Fonte: Dados extraídos do estudo.

4 DISCUSSÃO

Durante a gravidez, os nutrientes consumidos pela mãe frequentemente desempenham um papel essencial na formação adequada do embrião. Entre esses nutrientes, destaca-se a vitamina B9, também conhecida como folato ou ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B e hidrossolúvel. É importante notar que os mamíferos não possuem a capacidade de produzir essa vitamina internamente, portanto, ela deve ser adquirida por meio da alimentação, especialmente através do consumo de folhas verdes, fígado e frutas cítricas (Maia et al., 2020).

Durante as primeiras etapas do desenvolvimento fetal, ocorre uma intensa síntese de ácidos nucleicos e proteínas, levando a um aumento significativo nas necessidades de folato pela mãe. Esse aumento na divisão celular durante a gravidez está diretamente ligado ao rápido crescimento do feto e da placenta, assim como ao aumento do número de células da mãe e ao crescimento dos seus órgãos reprodutivos. Como resultado desse aumento na demanda, mulheres grávidas têm maior probabilidade de desenvolver deficiência de folato em comparação com aquelas que não estão grávidas, ressaltando a importância de uma ingestão ou suplementação adequada deste micronutriente (Hernández Ugalde et al., 2019).

A ingestão adequada de ácido fólico é crucial para a formação e manutenção apropriadas de várias estruturas do sistema nervoso central, ajudando a reduzir o risco de distúrbios graves como problemas de linguagem e atenção, esquizofrenia, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e parto prematuro. Malformações congênitas graves, como a meroanencefalia e a espinha bífida, frequentemente resultam de defeitos no fechamento do tubo neural, sendo possível prevenir tais anomalias através da ingestão de ácido fólico no início da gestação e imediatamente antes desse período. Estudos indicam que a suplementação periconcepcional e durante o primeiro trimestre de gravidez pode reduzir o risco de recorrência desses defeitos em até 50 a 70% (Fernandes et al., 2023).

De acordo com Maia et al. (2020), o ácido fólico desempenha um papel crucial na prevenção de defeitos do tubo neural, especialmente em relação a substâncias que agem como antagonistas dele. Por exemplo, medicamentos antiepilépticos como a carbamazepina podem aumentar significativamente o risco de defeitos do tubo neural, pois atuam como antagonistas do ácido fólico. No entanto, em casos em que as mães necessitam fazer uso desses medicamentos, a suplementação da dieta com ácido fólico pode reduzir os riscos de defeitos do tubo neural.

Embora a suplementação de ácido fólico seja recomendada durante a gravidez pela Organização Mundial da Saúde, há uma persistente baixa adesão das mulheres a esses suplementos, resultando em uma alta incidência mundial de defeitos do tubo neural, estimada entre 0,36 e 1,7 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Além disso, a prevalência de anemia materna continua sendo significativamente alta em países em desenvolvimento (Lima et al., 2020).

Segundo Nagata et al. (2022), a suplementação regular de ferro e folato parece ser eficaz na prevenção da ocorrência de baixos níveis de hemoglobina durante o parto e o puerpério. Recomenda-se a ingestão de ferro antes das refeições para melhor absorção. Além disso, a suplementação de ferro deve ser mantida por três meses após o parto ou aborto. Quanto ao ácido fólico, destaca-se seu forte efeito protetor contra defeitos abertos do tubo neural, sendo recomendado seu uso rotineiro pelo menos dois meses antes e nos dois primeiros meses da gestação. A falta de suplementação vitamínica pode acarretar riscos para a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

Outro benefício do ácido fólico é seu papel fundamental na formação e desenvolvimento do cérebro, pois está envolvido em processos como a proliferação e crescimento de neurônios, bem como na síntese de neurotransmissores. Vários estudos indicam que a suplementação materna de folato pode melhorar o desempenho cognitivo das crianças, especialmente em habilidades verbais. Vale ressaltar que a gestação representa um desafio nutricional devido ao aumento das demandas de nutrientes e às possíveis limitações da mãe em atendê-las, além dos efeitos tanto positivos quanto negativos que podem ocorrer no feto (Iñiguez Jiménez et al., 2021).

Nos últimos anos, tem havido um aumento nos estudos para investigar o potencial efeito da suplementação de ácido fólico na redução do risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia e parto prematuro (Perichart-Perera; Rodríguez-Cano; Gutiérrez-Castrellón, 2020). Nesse contexto, uma meta-

análise de estudos observacionais citada pelo mesmo estudo revelou que concentrações mais elevadas de folato estavam associadas a uma redução de 28% no risco de parto prematuro. Além disso, uma maior exposição à suplementação de ácido fólico, seja isoladamente ou em combinação com outras vitaminas e minerais, foi associada a uma redução de 10% no risco de parto prematuro. Notavelmente, iniciar a suplementação antes da concepção foi significativamente associado a um menor risco de parto prematuro. Foi observado que doses inferiores a 1 mg por dia demonstraram efeitos na redução do risco de parto prematuro, enquanto doses mais elevadas não apresentaram benefícios adicionais nesse aspecto.

No estudo conduzido por Liu et al. (2018), foram analisados 13 estudos de coorte e 1 estudo randomizado controlado, envolvendo um total de 160.562 mulheres suplementadas com ácido fólico durante a gravidez e 149.320 mulheres sem essa suplementação. Os resultados combinados indicaram que não houve associação entre a suplementação de ácido fólico e o risco de hipertensão gestacional. No entanto, a suplementação de ácido fólico durante a gravidez demonstrou uma redução significativa no risco de pré-eclâmpsia. Além disso, análises adicionais de subgrupos revelaram que a redução do risco de pré-eclâmpsia estava particularmente relacionada à suplementação de multivitaminas contendo ácido fólico, em vez de ácido fólico isolado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A suplementação contínua com ácido fólico durante a gravidez tem sido amplamente associada à prevenção eficaz de defeitos do tubo neural nos fetos, conforme evidenciado por diversos estudos que demonstram uma redução na incidência dessas anomalias após a implementação da vitamina.

A fortificação de alimentos com ácido fólico é uma intervenção crucial na prevenção primária dos defeitos do tubo neural, e a decisão de torná-la

obrigatória no Brasil foi acertada. No entanto, especialistas recomendam algumas medidas adicionais. Uma delas é incluir os defeitos do tubo neural na lista de doenças de notificação compulsória, ou garantir o preenchimento completo do campo 34 da Declaração de Nascidos Vivos, visando determinar sua prevalência em diferentes regiões do país e compará-la com a prevalência após a fortificação.

Diante dessas considerações, a implementação de campanhas de divulgação por meio da mídia, nas escolas e na rede pública de saúde, juntamente com a distribuição gratuita do medicamento na rede pública para todas as mulheres em idade fértil, certamente promoveria o uso adequado do ácido fólico na prevenção dos defeitos do tubo neural. Essas medidas podem contribuir significativamente para melhorar a saúde materno-infantil e reduzir a incidência de defeitos do tubo neural no país.

Referencias

Costa, Nayane Santos. A importância do ácido fólico na gestação. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e148101522972-e148101522972, 2021.

Diniz, Andressa Bezerra Rodrigues; Queiroz, Fellipe José Gomes. A importância da suplementação com ácido fólico em gestantes. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 5, n. 11, p. 67-75, 2022.

Fernandes, Thayane Ferreira da Costa et al. Impacto da suplementação materna com ácido fólico no rim dos descendentes na vida adulta. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 45, p. 207-214, 2023.

HERNÁNDEZ UGALDE, Felipe et al. Ácido fólico y embarazo, ¿ beneficio o riesgo?. **Revista Médica Electrónica**, v. 41, n. 1, p. 142-155, 2019.

IÑIGUEZ JIMÉNEZ, Reina Marivel; CRUZ PIERARD, Stephanie Marie;
IÑIGUEZ JIMÉNEZ, Samuel Olegario. Influência da suplementação

durante a gravidez no desenvolvimento cognitivo da criança. **Vive Revista de Salud**, v. 4, n. 11, p. 207-222, 2021.

Lima, Renata Monteiro et al. Prevalência e fatores associados ao uso de ácido fólico e ferro em gestantes da coorte BRISA. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 20, p. 799-807, 2020.

Liu C, Liu C, Wang Q, Zhang Z. Supplementation of folic acid in pregnancy and the risk of preeclampsia and gestational hypertension: a meta-analysis. **Arch Gynecol Obstet**. 2018 Oct;298(4):697-704. doi: 10.1007/s00404-018-4823-4. Epub 2018 Jul 5. PMID: 29978414; PMCID: PMC6153594.

MAIA, Carina Scanoni et al. Autism spectrum disorder and folic acid supplementation before and during pregnancy. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 68, p. 231-243, 2020.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto contexto-enferm**, v. 28, n. 20170204. 2019.

NAGATA, Letícia Akie et al. Análise de aspectos do cuidado pré-natal por meio de informações da caderneta da gestante. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 21, 2022.

Perichart-Perera, Otilia; Rodríguez-Cano, Ameyalli M.; Gutiérrez-Castrellón, Pedro. Importancia de la suplementación en el embarazo: papel de la suplementación con hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D y multivitamínicos. **Gaceta médica de México**, v. 156, p. 1-26, 2020.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n.1, p. 102-6. 2010.

Torres, Karoline da Silva et al. Suplementação individualizada de ferro e ácido fólico para gestantes adultas. **Research, Society and Developm**

¹Mestre do programa de pós-graduação em ciências e saúde – UFPI
<https://orcid.org/0000-0003-4104-6550>

²Pós Graduação Lato sensu em Gestão de Saúde e Auditoria – UniAteneu
<http://lattes.cnpq.br/6193281696542017>

³Enfermeira, Centro Universitário – INTA – UNINTA

⁴UFPI-Ciências Biológicas
<https://orcid.org/0000-0001-8954-5987>

⁵Enfermeira do Maternidade Dona Evangelina Rosa
<https://orcid.org/0000-0002-0018-1433>

⁶Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós-graduação em
Enfermagem
<https://orcid.org/0000-0001-7414-999X>

⁷Pós-graduada em Atenção e Gestão Farmacêutica, no Centro
Universitário Santo Agostinho – UNIFSA
<https://orcid.org/0000-0002-4054-821X>

⁸Centro Universitário do Norte – Uninorte (Ser Educacional)
<https://orcid.org/0000-0002-0901-8181>

⁹Universidade Estadual do Piauí/ Bacharelado em Ciências Biológicas
<http://lattes.cnpq.br/6702318744325970>

¹⁰Graduada em ciências biológicas pelo IFPA
<https://orcid.org/0000-0003-2177-0875>

¹¹Centro universitário Uninovafapi
<https://orcid.org/0000-0002-9410-2686>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!